

**VALIDITY OF THE SUBJECT "ASSESSMENT OF THE EARTHQUAKE
RESISTANCE OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS UNDER DRY
OPERATION"**

**Assistant Professor Kenjayev Temurbek Olimjonovich, Tashkent State
Transport University, Tashkent, Uzbekistan**

**Almatov Sherbek Shokirbekovich is a student of YMAL-1 group., Tashkent
State Transport University, Tashkent, Uzbekistan**

Annotation

The design and construction of underground transport facilities is a serious task. One of the main such tasks is to determine the interaction of structures with the surrounding soil massif. The scientific novelty of the dissertation on this issue lies in the fact that underground pipes are inclined relative to the surrounding soil massif. Therefore, when designing and calculating underground structures, it is necessary to take into account the displacement of pipes relative to the ground.

**«ER OSTI INSHOOTLARINING QURUQ ISHQALANISH
SHAROITIDAGI ZILZILABARDOSHLIGINI BAHOLASH»
MAVZUSINING DOLZARBLIGI**

*Kenjayev Temurbek Olimjonovich assistent ., Toshkent Davlat Transport
Universiteti, Tashkent, Uzbekistan*

*Almatov Sherbek Shokirbekovich YMAL-1 guruh talabasi., Toshkent Davlat
Transport Universiteti, Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация

Проектирование и строительство подземных транспортных сооружений является серьезной проблемной задачей. Одной из основных таких задач является определение взаимодействия конструкций с окружающим грунтовым массивом. Научная новизна диссертации по данной проблеме заключается в том, что подземные трубы перемещаются относительно окружающего грунтового массива. Поэтому при проектировании и расчете подземных сооружений необходимо учитывать смещения труб относительно грунта.

Kirish. Transport – davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismidir. Davlat transportini ko‘pincha tirik organizmdagi qon tomirlari bilan taqqoslashadi. Bu taqqoslash shuni taqozo etadiki, tirik organizm xujayralarini qon zaruriy oзуqalar bilan oziqlantiradi, xuddi shunday transport jamiyatni barcha turdagi tashishlar bilan taminlaydi.

YUrtimizning seysmik hududlarida transport aloqalari Angren – Pop temir yo‘l tunneli, Qamchiq dovonidagi avtoyo‘l tunneli, neft, neftikimyo, gaz va boshqa sanoat sohalarining rivoji uchun qurilayotgan er osti inshootlarining katta hajmi er osti inshootlarining zilzilabardoshligi masalasini to‘g‘ri hal qilishni talab qiladi, chunki hozirgi vaqitda er osti inshootlarining bu hududlarida haqiqiy sharoitda ishlashini ta‘minlaydigan yagona hisoblash uslubiyati yo‘qdir.

Adabiyotlarda avval sodir bo‘lgan ko‘pgina zilzilalar oqibatida er osti inshootlarining holati etarlicha to‘liq keltirilgan.

Qator mualliflar tomonidan er osti quvurlar va jo‘yaksimon poydevorlarning statik seysmik mustahkimligi nazaryasi seysmik to‘lqinini ularning o‘qi bo‘ylab yo‘nalgan hol uchun yaratilgan. Ular quydagilarga e‘tibor berishgan, ya‘ni zilzila vaqtida ko‘p hollarda er osti quvurlar seysmik to‘lqin tarqalish yo‘nalishi quvur o‘qi bilan bir xil bo‘lganda, o‘q bo‘ylab cho‘zilish (siqilish) natijasida buzilgan. Bu haqida aniq faktorlar dalolat beradi, jumladan YAponiyadagi zilzila

oqibatlarini o'rgangan olimlar hulosasi [2]. Bu zilzilaning asosiy to'lqin shimoldan janubga qarab yo'nalgan, ta'kidlanganki, quvurning eng ko'p farq etishi shu yo'nalishga to'g'ri kelgan.

Seysmik to'lqin quvur o'qi bo'ylab yo'nalganda hosil bo'ladigan kuchlanishni aniqlaydigan matematik ifodada quvur grunt bilan to'la qoplangan deb faraz qilinadi, shuning uchun ham er osti quvurlarining zilzilabardoshligini o'rganishning bu usuli statik nazariya deyiladi. Bu nazariya YApon olimlari Otsuki J. va Aoki J. and HayashiS. [1,2] tomonidan ishlab chiqilgan er usti inshootlarining zilzilabardoshligi nazariyasiga o'xshashdir. Bu nazariyaga asosan, asosiy inshootlar grunda qattiq mustaxkamlangan va zilzila vaqtida asos bilan birga yaxlit qattiq jism kabi harakatlanadi.

Ma'lumki, inshootlarining zilzilabardoshligi masalasini echishda, inshootlarining zilzilabardoshligining dinamik nazariyasi deb ataluvchi nazariya keyingi qadam bo'ladi. Bu nazariya asosida bikirlikni hisobga olish, masalalarining taqsimlanishi, tebranishlarning hususiy chastotasi, inshootlar tebranishining so'nish xarakteristikalari, grunt inshootlarining ko'rilishi va h.k. yotadi. Maxsus gidrotexnik inshootlarning bu nazariyaga asoslangan zilzilabardoshligi masalalari 1950 yildangina o'rganila boshlandi.

Muxandislik inshootlari – to'g'onlar, rezervuarlar, er osti quvurlari, ko'priklar, ko'tarmalarning seysmik ta'siriga dinamik hisob qilishni o'z ichiga olgan adabiyotlar bizda va horijda juda ham oz miqdordadir.

Qator adabiyotlar mualliflarining izlanishlarida maxsus muxandislik inshootlari zilzilabardoshligining dinamik nazariyasi keltirilgan.

M.T.O'razboev raxbarligida T.Rashidov asarlarida quvurning atrof muxitga nisbatan siljishi (seysmik to'lqin quvur o'qi bo'ylab tarqalganda) hisobga olinadi.

Er osti quvurlarining zilzilabardoshligi statik nazariyasining mualliflari quvurning sirti va atrofidagi grunt orasidagi ta'sir kuchlarini hisobga olmaganlar, bu esa o'z navbatida quvurning diametrini, devorining qalinligini, quvurning

joylashish chuqurligini, grunt sharoitlarini, hamda kuchlanishlarning zilzila vaqtida er osti quvurining uzunligi bo'yicha tarqalishini hisobga olmaydi. SHu nuqtai nazardan quvurning atrofdagi gruntga nisbatan siljishini hisobga oluvchi izlanishlar er osti quvurlarining seysmik mustahkamligining dinamik nazariyasi deyiladi.

Er osti inshootlari seysmodinamikasi nazariyasi, uning yutuqlarini grunt muhiti reologik xususiyatlarini hisobga olgan holda silindrik qobiqlar tipidagi fazoviy konstruksiyalarni hisoblashda qo'llash tufayli rivojlantirilgan. Metropolitenning to'g'ri to'rtburchakli va doiraviy kesimli tonnel konstruksiyalarini, shuningdek seysmik yuklar ta'sirida turli chegaraviy shartlarga ega bo'lgan yupqa devorli fazoviy er osti inshootlarini hisoblash usullari ishlab chiqilgan.

Zabardast texnik majmualar, jumladan, ulkan inshootlar, AES, GES va boshqalarning qurilishi er osti inshootlari murakkab majmuasini loyihalashga qator yangi talablarni oldinga suradi (yo'l o'tkazgichlar, quvurlar, aylanma tonnellar, maxsus er osti inshootlari va shu kabilar).

Bu inshootlarning ko'pchiligi turli shakl va egrilikka ega bo'lgan qobiqlardir.

Mavzuning dolzarbligi – Grunt bilan o'zaro munosabatda bo'luvchi er osti inshootlarining (quvurlar, gidrotexnik va temir yo'l tonnelli va b.) zilzilabardoshligi hozirgi kunda **dolzarb** masaladir. Bu katta hajmdagi noyob gidrotexnik inshootlarni loyihalash va qurish, xamda zilzilalar oqibatida er osti inshootlarining shikastlanishi bo'yicha etarli miqdordagi materialning mavjudligi bilan bog'liq. Zilzilalarning Er osti inshootlari shikastlanishiga ta'siri Amerikada 1891 va 1906 yy., Skopleda 1963 y., Yaponiyada 1923 va 1926 yy. Toshkentda 1966-1967 yy., Dog'istonda 1970 y., Gazlida 1976 i 1984 yy. va Spitakda 1988 y. bo'lib o'tgan zilzilalar oqibatlari yaqqol misol bo'la oladi.

Dissertatsiya ishining **maqsadi** o‘zaro munosabatda bo‘luvchi “grunt-inshoot” tizimining kuchlanganlik-deformatsiya holatini hisoblash usulini takomillashtirishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi masaklarni echish talab qilinadi:

- seysmik ta’sirlar ostidagi er osti inshootlarini hisoblashning mavjud usullarini tahlil qilish;
- elastiklik nazariyasi tenglamalari yordamida o‘zaro ta’sir etuvchi “grunt-inshoot” tizimining xarakat tenglamalarini keltirib chiqarish;
- o‘zaro ta’sir etuvchi tizimning kuchlanganlik-deformatsiya holatini hisoblash uslubiyatini ishlab chiqish;
- o‘zaro ta’sir etuvchi dasturi va algoritmini ishlab chiqish.

Ilmiy yangiligi – er osti quvurlarining uni o‘rab turgan grunt massiviga nisbatan siljishidir. SHuning uchun er osti inshootlarini loyihalash va hisoblash ishlarida albatta quvurlarning gruntga nisbatan siljishini hisobga olish zarur.

Dissertatsiya ishini bajarishda grunt bilan quvur orasidagi munosabatni o‘rganishdan maqsad hisoblash ishlarini olib borishda gruntning er osti inshootlariga ko‘rsatadigan ta’sirini xisobga olish.

Amaliy axamiyati – er osti inshootlari zilzilabardoshligini hisoblash uchun qator olimlar tomonidan ishlab chiqilgan usullarni seysmik (dinamik) kuchlar ta’siri ostida bo‘lgan transport inshootlarining deformatsiya-kuchlanganlik holatini aniqlashga qo‘llash.

Adabiyotlar

1. Рашидов Т.Р. Динамическая теория сложных систем подземных сооружений. Ташкент. Фан, 1973. 179 с.
2. Рашидов Т. Исследование условий работы подземных трубопроводов при землетрясениях, «Изв. АН УзССР», сер. техн. наук, 1962, № 5.

